

УДК 338.1

Куприянова Марина Владимировна
к.э.н., доцент, доцент кафедры ЭМОП,
Соловьева Ирина Павловна
к.э.н., доцент, доцент кафедры ЭМОП,
Евдокимова Елена Николаевна
д.э.н., доцент, зав. кафедрой ЭМОП
Рязанский государственный радиотехнический университет
(Рязань, Россия)

ЦИФРОВЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ И ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация. В процессе перехода к Индустрии 4.0 производственные предприятия от ступени «освоения возможностей» постепенно переходят к воспроизводимым и управляемым результатам. Необходимым условием такого перехода является формирование критериальной системы для оценки наблюдаемых изменений и понимания причин и последствий цифровой трансформации. В статье рассмотрены подходы к измерению динамики достижения цифровой зрелости и трансформации бизнес-моделей промышленных предприятий. Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 20-010-00219.

Ключевые слова: цифровая трансформация, промышленные предприятия, цифровая зрелость, бизнес-модель.

*Kupriyanova Marina Vladimirovna, Solovyova Irina Pavlovna,
Evdokimova Elena Nikolaevna
Ryazan State Radio Engineering University
(Ryazan, Russia)*

DIGITAL BUSINESS MODELS AND ASSESSMENT OF THE DYNAMICS OF ACHIEVING DIGITAL MATURITY IN INDUSTRY

Abstract. In the process of transition to Industry 4.0, manufacturing enterprises are gradually moving from the stage of experiments to sustainable and manageable results. A necessary condition for such a transition is the formation of a criteria system for assessing the observed changes and understanding the causes and consequences of digital transformation. The article discusses approaches to measuring the dynamics of achieving digital maturity and transformation of business models of industrial enterprises. The reported study was funded by RFBR, project number 20-010-00219.

Key words: digital transformation, industrial enterprises, digital maturity, business model.

В условиях перехода к цифровой экономике происходят изменения в бизнес-моделях производственных предприятий. Согласно выводам рабочей группы «Цифровая промышленность» [1], эти изменения подразумевают переход от бизнес-моделей, ориентированных на продажу продукта (тип А1) или на продажу продукта вместе с сопутствующим сервисом (тип А2), к более современным форматам, не предполагающим непосредственное приобретение самого продукта потребителем.

Новые бизнес-модели условно подразделяются на три категории: (1) access based (B1), (2) performance based (B2), (3) outcome-based (B3). Типы B1- B3 означают, что потребитель оплачивает регулярный или эпизодический доступ к пользованию продуктом или же (тип B3) оплата пропорциональна полученному от использования продукта результату. Таким образом, производители вместо реализации продукта, продают его отдельные функции.

По оценке J'son & Partners Consulting [2], в машиностроении, например, доля выручки предприятий от продаж функций продукта составляет до 10% по мировой статистике: в России данный показатель пока близок к нулю.

Переход к новым бизнес-моделям требует определенного уровня внедрения цифровых технологий в производство. Критерии для оценки уровня проникновения цифровых технологий могут включать измерения относительной доли цифровых элементов или связей в производственных системах [3]. Согласно данным Министерства цифрового развития РФ, цифровая зрелость промышленности может быть оценена по следующим параметрам (табл. 1):

Таблица 1 Примеры критериев для оценки достижения цифровой зрелости промышленности

№	Наименование показателя	Базовое значение(2020 г. к 2019 г.)	Целевое значение (2030 г.)
1	Доля предприятий, использующих технологию API для обмена данными, предоставления цифровых услуг и информационного взаимодействия с государственными информационными системами	1%	90%
2	Доля предприятий, использующих технологии имитационного моделирования и виртуальных испытаний промышленной продукции (применяющих технологию «цифровой двойник изделия»)	15%	80%
3	Доля предприятий, использующих технологии предсказательной (предиктивной) аналитики при прогнозировании и проведении послепродажного (сервисного) обслуживания промышленной продукции	5%	75%
4	Доля предприятий, использующих технологии промышленного интернета вещей, сбора данных и диспетчерского контроля для управления производственными процессами в реальном времени	50%	95%
5	Доля предприятий, использующих технологию «цифровой двойник производства»	15%	80%

Детализация некоторых показателей проникновения цифровых технологий в производственный процесс может фокусироваться на специфике сфер применения или принципов, заложенных в основу разработки таких технологий [4]. Так, динамика распространения цифровых платформ или облачных технологий (рис. 1) может быть измерена в отношении задач бухгалтерского, налогового или кадрового учета.

Рис. 1. Использование цифровых платформ и облачных технологий, % от общего числа предприятий, 2020 г.

Так, в машиностроении, например, уровень автоматизации выполнения сбора, обработки и хранения информации для решения этих задач оценивается на уровне 80%, однако платформенные решения есть только у двух процентов российских машиностроительных предприятий. Применение облачных и платформенных технологий для мониторинга работы производственного оборудования в мировой практике пока не превышает 1% всех хозяйствующих субъектов, но в перспективе будет охватывать до 100% предприятий.

В планировании ресурсов можно выделить детерминистские и стохастические подходы, заложенные в основу цифровых технологий. И если первые применяют до 15% российских машиностроителей, то второй тип технологий планирования и оптимизационного управления ресурсами пока слабо распространены: доля использования таких технологий не превышает одного-двух процентов.

Распространение цифровых технологий в промышленности потенциально прибыльно и без капитальных вложений в основные фонды, и может давать положительный результат в краткосрочном периоде. Как и отрасли, связанные с транспортом и логистикой, обрабатывающее производство может покрывать внутренние и внешние затраты на цифровизацию за счет более оптимального использования ресурсов и уже имеющихся мощностей. При этом в отраслях с низкой долей создаваемой добавленной стоимости эффект неочевиден и может быть отрицательным до трансформации бизнес-модели.

Ограничивающим фактором в распространении цифровизации является несоответствие существующей инфраструктуры требованиям доступности и безопасности. Качество доступа к сети Интернет и стоимость услуг связи должны измениться, чтобы обеспечить экономическую выгоду от перехода на цифровые технологии для предприятий промышленности. Уверенное покрытие на территориях расположения предприятий (зачастую находящихся за городской чертой), возможности использования альтернативных источников энергии, разработка новых протоколов обеспечения информационной безопасности в перспективе может сформировать благоприятную среду для цифровой трансформации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Герасимов А. Цифровая трансформация предприятий и отраслей: цели, критерии, модели, опыт. // Connect. - №3-4, 2020. – С. 50-56.
2. Инвестиционно-стратегический консультант в сфере ИКТ, Hi-Tech и Digital Media J'son & Partners Consulting. Режим доступа: <http://json.tv>
3. Евдокимова Е.Н., Куприянова М.В., Соловьева И.П., Симикина И.П. Цифровая трансформация промышленности: проблемы управления, методология оценки. – Рязань: Издательство ОГБУ ДПО РИРО, 2020. – 117 с.
4. Kupriyanova M.V., Evdokimova, E. N., Solovyova, I. P., Simikova, I. P. Methods of developing digital maturity models for manufacturing companies // E3S Web of Conferences. 2020. (224). С. 02034.

© М.В. Куприянова, И.П. Соловьева, Е.Н. Евдокимова, 2021